

Aplicabilidade da Ciência Cidadã na Gestão do Lixo nos Mares como Ferramenta de Educação Ambiental Crítica e Pragmática

Pôster ★

Isabelle Nakaima¹, Thais Fonseca Rech¹ e Alexander Turra¹

Palavras-chave: lixo marinho, aplicativos de ciência cidadã, registro de dados de lixo, conservação marinha

A Ciência Cidadã (CC) envolve a participação pública na coleta e análise de dados científicos. Com o crescente problema do lixo nos mares, surgem projetos que utilizam aplicativos de CC para enfrentar este problema. Os aplicativos que existem atualmente trabalham com o registro quantitativo dos dados de lixo em ambientes marinhos e costeiros. Porém tem ausência de ferramentas que possam contribuir para transformar valores, hábitos e comportamentos dos seus usuários, cientistas-cidadãos. Este estudo avalia a presença dessas ferramentas nos aplicativos e, principalmente, mudanças de comportamento e valores nos cientistas-cidadãos após utilizarem os aplicativos. Para tal, foi criado e utilizado questionário embasado em psicologia ambiental e educação ambiental crítica (EAC) e pragmática (EAP). Este questionário foi enviado a 15 aplicativos de CC, os quais o encaminharam aos seus participantes, para analisar se há transformações nos cientistas-cidadãos. As perguntas buscaram identificar mudanças de valores, aquisição de visões críticas e alterações no comportamentos depois da utilização dos aplicativos. Foram coletadas respostas de 26 pessoas de 8 países distintos, sendo sua maioria da Espanha e Grécia. A partir das respostas, observou-se que os voluntários já possuíam comportamentos visando a mitigação do lixo nos mares antes de participar na coleta de dados. Além disso, as mudanças registradas, não eram estatisticamente significativas para afirmar que estas ocorreram devido a participação nos projetos de CC. Os resultados do questionário, além da análise dos aplicativos, sugerem que os aplicativos, da forma que estão programados, não são eficazes em promover EAP ou EAC. Portanto, foi levantada sugestões embasadas na literatura de possíveis adaptações para buscar estimular transformações com impacto positivo, dentre elas: questionários para coletar um n amostral signifivo que acompanhe o desenvolvimento.

* Premiado com 3º lugar na categoria apresentação de pôster.

¹ Universidade de São Paulo (USP), bellinakaima@usp.br; thais.rech@usp.br; turra@usp.br